

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/344329122>

ESTRUTURA FUNDIÁRIA DA ÁREA DE ATUAÇÃO DO PLANVASF (BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO SÃO FRANCISCO)

Conference Paper · December 1987

CITATIONS

0

READS

30

4 authors, including:

[Marcelo Araujo da Nóbrega](#)

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia

26 PUBLICATIONS 24 CITATIONS

[SEE PROFILE](#)

Some of the authors of this publication are also working on these related projects:

Natural and Technical sciences [View project](#)

POTENCIAL PAISAGÍSTICO NO EXTREMO SUL DA SERRA DO SINCORÁ COMO SUBSÍDIO PARA CRIAÇÃO DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA, BAHIA, BRASIL.
LANDSCAPE POTENTIAL IN THE EXTREM SOUTH OF SERRA DO SINCORÁ AS A SUBSIDY FOR THE CREATION OF NATURE CONSERVATION UNIT, BAHIA, BRAZIL [View project](#)

ESTRUTURA FUNDIÁRIA DA ÁREA DE ATUAÇÃO DO PLANVASF

Carlos José Caldas Lins*
 Maria de Lourdes Neves Ferraz*
 Marcelo Araujo da Nóbrega**
 Euricélio Martins de Santana**

1- INTRODUÇÃO

A presente comunicação diz respeito a estudos sobre a estrutura fundiária da área do PLANVASF - Plano Diretor para o Desenvolvimento do Vale do São Francisco.

A área em estudo coincide aproximadamente com área da bacia do São Francisco. Entretanto, a não correspondência integral deve-se ao fato da área do PLANVASF respeitar os limites municipais e não considerar uma pequena parte do Estado de Goiás e a área do Distrito Federal. A área do Plano, abrange uma superfície em torno de 700.000 km², composta por 421 municípios dos Estados de Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia e Minas Gerais. A área caracteriza-se pela predominância do setor primário nas atividades econômicas.

Portanto, são de maior relevância os estudos básicos para agricultura, especialmente os que se referem ao acesso à terra e a distribuição espacial das classes de imóveis. Isto porque, o Plano objetiva melhorar as condições sociais da população de baixa renda, diminuir as disparidades intra-regionais de desenvolvimento, bem como, incorporar a região à economia nacional, daí a necessidade de um estudo básico sobre estrutura fundiária.

A relevância do conhecimento sobre a estrutura fundiária prende-se ao fato dessa estrutura se relacionar, em geral, às condições sócio-econômicas das populações. Assim, qualquer ação do setor público visando a melhoria das condições de vida, na área, terá necessariamente de considerar as características da estrutura fundiária e a de corrente possibilidade de acesso à terra. Além disso, o estudo da distribuição dos imóveis é básico para as etapas de planejamento, acompanhamento e avaliação dos projetos de desenvolvimento integrado das diferentes áreas-programa.

Em síntese, com este estudo pretende-se fornecer subsídios tanto para outros estudos necessários ao PLANVASF, como a planejamento das ações do setor público destinados a promover o desenvolvimento da área.

2- BASES CONCEITUAIS

Neste estudo são utilizados alguns conceitos que, para uma melhor compreensão dos mesmos, convém explicitá-los:

- a) CLASSE DE TAMANHO DE IMÓVEL - conjunto de propriedades rurais mais similar entre si, no que se refere a escala de área total dos imóveis. Assim a classificação natural adotada é a seguinte:

i)	PROPRIEDADES MUITO PEQUENAS:	menos de 10 ha.
ii)	PROPRIEDADES PEQUENAS:	10 50 ha.
iii)	PROPRIEDADES SUB-MÉDIAS:	50 100 ha.
iv)	PROPRIEDADES MÉDIAS:	100 500 ha.
v)	PROPRIEDADES GRANDES:	500 1.000 ha.
vi)	PROPRIEDADES MUITO GRANDES:	1.000 e mais ha.

- b) MÓDULO RURAL - "Área explotável que, em determinada posição do país, direta e pessoalmente explorada por um conjunto familiar, equivalente a quatro pessoas adultas, correspondente a 1.000 jornadas anuais, lhe absorve toda a força de trabalho em face do nível tecnológico adotado naquela posição geográfica e, conforme o tipo de exploração considerado, proporcione um rendimento capaz de assegurar-lhe a subsistência e o progresso social e econômico". (Lei 4.504 de 30.11.64 - Estatuto da Terra);
- c) MINIFÚNDIO - "Todo imóvel com área explotável inferior ao módulo rural fixado para a respectiva região e tipos de exploração nele existentes";
- d) EMPRESA RURAL - "Todo imóvel que constitua um empreendimento de pessoa física ou jurídica, com área compreendida entre uma e seiscentas vezes o módulo da respectiva zona típica, explorada econômica e racionalmente dentro das condições estabelecidas face a zona em que se situa e com os limites mínimos seguintes: área utilizada igual ou superior a 80% da área explotável; grau de eficiência na exploração; cumprimento integral da legislação que rege as relações de trabalho e os contratos de uso temporário da terra";
- e) LATIFÚNDIO POR EXPLORAÇÃO - "Todo imóvel cuja dimensão não exceda aquela admitida como máxima para empresa rural, tendo área igual ou superior à dimensão do módulo da região, mas que seja mantida inexplorada em relação às possibilidades físicas, econômicas e sociais do meio, com fins especulativos, ou que seja deficiente e inadequadamente explorada, de modo a vedar-lhe a classificação como empresa rural";
- f) LATIFÚNDIO POR DIMENSÃO - "Todo imóvel com área explotável superior a seiscentas vezes o módulo médio fixado para a respectiva região e tipos de exploração nela ocorrentes".

3- METODOLOGIA

O estudo sobre estrutura fundiária da área do PLANVASF é desenvolvido em nove etapas, compreendendo os seguintes procedimentos:

- a) Definição da metodologia e identificação da fonte de informação. Optou-se por uma metodologia simples baseada na classificação natural dos dados cadastrais do INCRA e no mapeamento dos mesmos. Os dados utilizados são os referentes ao ano de 1985, ano base 1984.
- b) Coleta e tabulação dos dados sobre classe de tamanho. Os dados do recadastramento foram coletados das listagens do recadastramento e em seguida processados, a fim de se obter os percentuais de áreas dos imóveis.

* Geógrafo da SUDENE

** Estagiário do PLANVASF

- c) Classificação natural. Após a tabulação, os dados foram plotados em diagramas de dispersão, afim de se obter a classificação natural dos mesmos. As classificações foram feitas em separado para as três categorias: pequenos, médios e grandes imóveis. A categoria dos pequenos imóveis corresponde a agregação das duas primeiras classes: muito pequeno e pequeno; a dos médios ao somatório dos grupos sub-médios e médios; e dos grandes ao conjunto dos grandes e muito grandes. Após a classificação de cada uma das três categorias, procurou-se compatibilizá-las de forma que os limites de classe fossem os mesmos nas três classificações. Daí obteve-se os seguintes limites, até 12%, de 12% a 29%, de 29% a 52%, de 52% a 68% e mais de 68% da área dos imóveis.
- d) Mapeamento preliminar. Foi executado sob a forma de três cartogramas do tipo coropletas iluminados em "degradê". Um para representar os pequenos imóveis, outro para médios e um terceiro para os grandes.
- e) Coleta e tabulação de dados sobre categorias de imóveis rurais. Foram coletados os dados referentes a área e número de imóveis por categoria (minifúndio, empresa rural, latifúndio por exploração e latifúndio por dimensão) diretamente das listagens do recadastramento do INCRA para 1985. Em seguida processou-se o cálculo dos percentuais para se obter os dados relativos e complementar a tabela.
- f) Mapeamento preliminar das categorias de imóveis. Foi executado em cinco cartogramas do tipo setorial de semi-círculos superpostos. O semi-círculo inferior é de área proporcional à área total dos imóveis do município, e o semi-círculo superior é de área proporcional ao número total de imóveis. Dentro de cada semi-círculo, cada setor tem ângulos proporcionais aos percentuais de cada categoria.

4- DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DAS CLASSES DE TAMANHO

As classes de tamanho de imóveis explicitadas no capítulo 3, foram agregadas duas a duas, de forma a constituir um mapeamento de mais fácil leitura. Assim as classes muito pequenas (- 10 ha) e pequenas (10 - 50 ha) foram agregadas numa única classe denominada pequenos imóveis. Similarmente juntou-se a classe de sub-médios (50 - 100 ha) e médios (100 - 500 ha) que passou a constituir a classe de médios imóveis rurais. Por último, as classes de grandes (500 a - 1.000 ha) e muito grandes (1.000 ha e mais) foram reunidas numa mesma classe que passou a denominar-se de grandes imóveis.

4.1 - PEQUENOS IMÓVEIS RURAIS - Na área de atuação do PLANVASF os pequenos imóveis, embora numericamente significativos (tabela 1), ocupam uma pequena proporção de área. As áreas de concentração de pequenos imóveis (cartograma 1) são: porção nordeste da Área-Programa XIII - Pajeú, grande parte da Área-Programa XV - Arapiraca - Mata Grande, em quase toda extensão da Área-Programa XVII - Seabra, na porção central da Área-Programa VII - Guanambi - Paramirim, em considerável porção da Área-Programa II - Belo Horizonte e em quase toda extensão da Área-Programa I - Formiga.

No Pajeú, os pequenos imóveis chegam a atingir em alguns municípios mais de 75% da área dos imóveis, como é o caso de Triunfo e Solidão. Também ocupam posição de destaque, os municípios de Carnaíba e Tabira, onde reúnem, respectivamente 63% e 55% da área dos imóveis. Os pequenos imóveis são ainda muito significativos nos municípios de Santa Teresinha, Afogados da Ingazeira, São José do Egito, Itapetim e Flores, com percentuais variando de 37 a 51%.

Na área de Arapiraca - Mata Grande, a maior concentração dos pequenos imóveis está nos municípios de Arapiraca, Feira Grande, Igaci, Lagoa da Canoa, Olivença, Palestina e Santana de Ipanema, todos eles superiores a 52% da área dos imóveis. Os municípios de Campo Grande, Carneiros, Dois Riachos, Girau do Ponciano, Inhapi, Junqueiro, Limoeiro de Anadia, Major Isidoro, Maravilha, Mata Grande, Monteirópolis, Olho d'Água das Flores, Olho d'Água Grande, Ouro Branco, Palmeira dos Índios, Piacabuçu, Poço das Trincheiras, Porto Real do Colégio, São José da Tapera, São Sebastião e Traípu reúnem percentuais variando de 30 a 50%.

Os pequenos imóveis na Área Programa de Seabra, estão concentrados em quase todos os municípios, destacando-se o município de Abaíra com 52%.

Na Área Programa Guanambi - Paramirim, os pequenos imóveis são bastante significativos nos municípios de Água Quente, Mortugaba e Ibitipanga, atingindo percentuais acima de 50%. Merece ressaltar também os municípios de Boquira, Candiba, Botuporã, Ibitiara, Macaúbas, Paramirim, Pindaí, Rio de Contas e Rio do Pires, com percentuais variando entre 30 e 52%.

A Área Programa de Belo Horizonte tem os pequenos imóveis ocupando uma área considerável e os percentuais mais representativos (54 a 69%), estão nos municípios de Bonfim, Crucilândia, Desterro de Entre Rios, Jeceaba, Moeda, Piedade dos Gerais, Quezulita e Rio Manso. Também são relevantes os percentuais (29 a 52%), encontrados nos municípios de Belo Horizonte, Belo Vale, Brumadinho, Carmo do Cajuru, Casa Grande, Congonhas do Norte, Conselheiro Lafaiete, Cristiano Ottoni, Divinópolis, Entre Rio de Minas, Florestal, Ibireté, Igarapé, Igaratinga, Itabirito, Itatiaiuçu, Itauna, Itaverava, José de Melo, Lagoa Dourada, Mateus Leme, Resende Costa, São Brás de Suassú, São Gonçalo do Pará e Vespasiano.

Os pequenos imóveis na Área Programa de Formiga tem uma elevada ocorrência em quase todos os municípios, ressaltando-se o de Piracema com 66% da área dos imóveis. Com percentuais de 29 a 52% estão os municípios de Carmópolis de Minas, Claudão, Formiga, Itaguara, Itapessirica Passa Tempo, Pedra de Indalá e São Sebastião do Oeste.

As demais áreas programas do PLANVASF, apresentam pouca importância com relação aos pequenos imóveis, apenas tendo algum destaque as Áreas Programa de Moxotó, Propriá-Poço Redondo, Irecê, Petrolina Araripina, Nordeste Baiano e Alto São Francisco.

4.2- MÉDIOS IMÓVEIS RURAIS - Os médios imóveis tem importância significativa quanto a área ocupada e estão concentrados na porção norte e sul da área em estudo (cartograma 2). As áreas-programa que reúnem os percentuais mais significativos dos médios imóveis são: noroeste do Pajeú, norte de Petrolina-Araripina, sudoeste de Guanambi-Paramirim, grande extensão do Alto São Francisco, alguns municípios de Belo Horizonte e centro-oeste de Formiga.

Na área do Pajeú os médios imóveis tem sua maior concentração no município de Mirandiba com 76%. Também apresentam destaque, com percentuais oscilando de 56 a 67%, os municípios de Serrita, Serra Talhada, São José do Belmonte, Salgueiro, Belém do São Francisco, Terra Nova, Verdejante e Cabrobó.

A Área Programa Petrolina - Araripina tem a sua maior concentração de médios imóveis no município de Orocó (69%). Também tem representatividade considerável, com percentuais variando de 54 a 67%, os municípios de Parnamirim, Exu, Sítio dos Moreires, Ipubi, Bodocó, Grani-to e Ouricuri.

A Área de Guanambi - Paramirim concentra um número considerável de médios imóveis, principalmente nos municípios de Urandi (74%) e Jacaraci (69%). Outros municípios que merecem destaque quanto a área ocupada pelos médios imóveis, com percentuais variando de 53 a 66% são: Rio de Contas, Caetitê, Candiba, Igaporã, Guanambi, Livramento do Brumado e Liscínio de Almeida.

A Área Programa do Alto São Francisco apresenta a maior concentração de médios imóveis da região em estudo. Nesta área destaca-se sobretudo, os municípios de Araújos, Iguatama, Moema, Pimenta, Piú, Rio Parnaíba, São Roque de Minas e Vargem Bonita, com percentuais de 70 a 76%. Também são representativos, reunindo percentuais de 52 a 68%, os municípios a seguir: Abaeté, Arapuá, Arcos, Bambuí, Biquinhas, Bom Despacho, Carmo do Paranaíba, Conceição do Pará, Corrego Danta, Dolores do Indaia, Doloresópolis, Estrela do Indaia, Lagoa Formosa, Leandro Ferreira, Luz, Martinho Campos, Matutina, Medeiros, Nova Serrana, Pains, Patos de Minas, Perdigoão, Pitagui, Quartel Geral, Santa Rosa da Serra, Santo Antônio do Monte, São Gortado, Serra da Saudade, Tapiraí, Tiros, Campos Altos, Capitólio e Pratinha.

A área programa Belo Horizonte é outra porção da região em apreço, onde os médios imóveis tem uma elevada concentração quanto a área dos imóveis. Estes tem sua maior representação nos municípios de: Cachoeira da Prata (96%), Capim Branco (74%), Sete Lagoas (72%), São José da Varginha (70%), Inhaúma (69%) e Lagoa Santa (68%). Outros municípios onde os médios imóveis apresentam uma predominância quanto a área ocupada são: Brumadinho, Carmo do Cajuru, Casa Grande, Conceição do Mato Dentro, Conselheiro Lafaiete, Contagem, Cristiano Ottoni, Entre Rios de Minas, Esmeraldas, Florestal, Fortuna de Minas, Funilândia, Igarapé, Igaratinga, Itatiaiuçu, Itaúna, Lagoa Dourada, Maravilhas, Mateus Leme, Ouça de Pitangui, Pará de Minas, Paraopeba, Pedro Leopoldo, Pequi, Ribeirão das Neves, Sabará, Santa Luzia, Santana de Pirapama, São Brás do Sul e São Gonçalo do Pará. Em todos estes municípios os médios imóveis, apresentam percentuais variando de 52 a 68%.

Com relação as demais Áreas-Programa que compõem a região do PLANVASF, os médios imóveis são pouco expressivos, com exceção de alguns municípios das seguintes Áreas-Programa: Formiga, Moxotó, Arapiraca-Mata Grande, Propriá-Poço Redondo, Nordeste Baiano e Irecê. Em tais municípios encontramos percentuais compreendidos entre 52 e 68%.

4.3 - GRANDES IMÓVEIS RURAIS - Os grandes imóveis ocupam uma considerável extensão da região do PLANVASF, embora, numericamente sejam pouco representativos. Suas maiores concentrações estão no Nordeste Baiano, Sobradinho, Oeste Baiano, Montes Claros - Januária, Chapadões do Paracatu, Alto São Francisco e Diamantina.

Na Área Programa do Nordeste Baiano, o município de maior concentração de grandes imóveis é Abaré, atingindo 75% da área dos imóveis. Também são municípios representativos: Curaçá, Jaguarari, Jeremoabo e Juazeiro, com percentuais variando de 52 a 68% da área dos imóveis.

Os grandes imóveis na Área-Programa de Sobradinho apresenta uma elevada concentração. Todos os municípios desta área concentram mais de 45% do espaço fundiário, entretanto, a mais elevada concentração destes imóveis está nos municípios de: Ibipecta (62%), Jussara (62%) e Morro do Chapéu (57%).

No Oeste Baiano os grandes imóveis rurais apresentam uma

elevada concentração em quase todos os seus municípios. Sua presença é mais relevante nos municípios de Angical, Baianópolis, Barra, Barreiras, Bom Jesus da Lapa, Brejolândia, Catolândia, Cocos, Correntina, Cotegipe, Formosa do Rio Preto, Malhada, Riachão das Neves, Santa Rita de Cas-sia, São Desidério, com percentuais que vão de 71 a 98%. Nos municípios de Canápolis, Carinhanha, Coribe, Cristópolis, Ibotirama, Santana e Taboças do Brejo Velho, os percentuais situam-se de 52 a 68%.

Na área programa Montes Claros-Januária, os grandes imóveis tem uma considerável concentração no espaço global da estrutura fundiária. As maiores ocorrências destes imóveis estão na porção norte e sul da área. Os municípios que mais se destacam são: Januária, Francisco Dumont, Jequitaiá, Itacarambi, Bocaiuva, Monte Azul, Capitão Eneas, Manga, Januária, Lassance, Várzea da Palma, Pirapora e Buritizeiro, com percentuais que oscilam de 68 a 93%.

Outra área programa onde os grandes imóveis tem grande importância em relação ao espaço ocupado é Chapadões do Paracatu. Municípios como Arinos, Buritis, Formoso, João Pinheiro, Paracatu, Santa Fé de Minas e São Romão, os grandes imóveis ocupam mais de 68% da área dos imóveis.

Na área programa Alto São Francisco, a maior ocorrência de grandes imóveis está na porção Norte-Nordeste, destacando-se os seguintes municípios: Augusto de Lima, Joaquim Felício, Morada Nova de Minas, Pompeu, Corinto, Buerópolis, Curvelo, Felixlândia, Santo Hipólito, São Gonçalo do Abaeté e Três Marias, todos com mais da metade do espaço fundiário ocupado pelos grandes imóveis.

Na Área Programa Diamantina, os grandes imóveis ocupam quase toda a área do município de Diamantina (76%). Tal município cobre quase todo o território desta área programa.

Nas demais áreas programa, os grandes imóveis tem pouca significância, exceto, em poucos municípios de Moxotó, Arapiraca - Mata Grande, Guanambi-Paramirim e Belo Horizonte.

5- DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DAS CATEGORIAS DE IMÓVEIS

O estudo das categorias de imóveis para a área do PLANVASF foi feito a partir de dados cadastrais do INCRA (1985), que agrupa os imóveis em quatro categorias diferentes: minifúndio, empresa rural, latifúndio por exploração e latifúndio por dimensão. Tais categorias foram representadas em cartogramas do tipo setograma de semi-círculos superpostos. O semi-círculo superior corresponde ao número de imóveis e o inferior à área dos imóveis. Inicialmente, as categorias de imóveis, foram estudadas para as áreas prioritárias que se seguem: Chapadões do Paracatu (V), Oeste Baiano (VIII), Pajeú (XIII), Arapiraca - Mata Grande (XV e Propriá-Poço Redondo (XVI).

5.1- ÁREA PROGRAMA CHAPADÕES DO PARACATU - Nesta área a dominância é do latifúndio por exploração, correspondendo a mais de 50% da área do espaço fundiário em quase todos os municípios. A seguir, existe uma forte presença da empresa rural, em geral ocupando mais de 20% da área. Os minifúndios, embora presentes, são inexpressivos quanto a área ocupada, com exceção dos municípios de Lagamar, Presidente Olegário e Unaí, onde os imóveis minifundiários atingem a mais de 40% da área.

5.2- ÁREA PROGRAMA DO OESTE BAIANO - No Oeste Baiano a área ocupada pelos latifúndios por exploração engloba a maior parte dos municípios. Merece destaque, nesta área, a marcante presença dos latifúndios por dimensão, havendo alguns municípios em que estes apresentam

área superior às demais categorias, como é o caso de Canapólis, Riachão das Neves, e Formosa do Rio Preto. Cumpre salientar que apesar da grande ocorrência dos latifúndios por dimensão, estes são pouco significativos, quanto ao número de imóveis. O município de Canapólis, por exemplo, apresenta um único imóvel ocupando 62% da área.

De um modo geral, a empresa rural tem ocorrência secundária no Oeste Baiano, sendo inexistente apenas no município de Formosa do Rio Preto.

Similarmente, os minifúndios são pouco significativos quanto à área ocupada, com percentuais oscilando de 0,28 a 26%. Com relação ao número de minifúndios, o quadro é inverso, ou seja, apresenta percentuais que chegam a 83%.

5.3- ÁREA PROGRAMA DO PAJEÚ

Observando o Cartograma do Pajeú, verifica-se que na porção nordeste, ou seja, na região do Alto Pajeú, há uma predominância entre os seus municípios, tanto em área, quanto em número, dos minifúndios. Nesta porção, observa-se também, uma ocorrência significativa dos latifúndios por exploração.

Com relação ao restante da área do Pajeú, os latifúndios predominam em todos os municípios. Quanto ao número de imóveis a maior ocorrência é dos minifúndios.

A empresa rural apesar de ocorrer em quase todos os municípios do Pajeú, tem importância secundária, apresentando o maior destaque no município de Betânia.

5.4- ÁREA PROGRAMA PROPRIÁ-POÇO REDONDO

Visualizando o Cartograma Propriá-Poço Redondo observa-se de imediato, a existência de três áreas distintas: na área oeste predomina no espaço fundiário, o latifúndio por exploração; na área central, ocorre de maneira significativa a empresa rural, bem como, o minifúndio; a leste, ocorre em maior proporção o latifúndio por exploração. Quanto ao número de imóveis, verifica-se nas três porções identificadas que o maior número é de minifúndios seguindo-se o latifúndio por exploração.

5.5 ÁREA PROGRAMA ARAPIRACA - MATA GRANDE

Estudando as categorias de imóveis desta área, verifica-se que ocorre de maneira significativa, tanto os latifúndios por exploração, como os minifúndios. A empresa rural tem pouca representatividade, destacando-se apenas nos municípios de Coruripe, Palmeira dos Índios, Penedo e Arapiraca. Quanto ao número de imóveis, os minifúndios tem presença preponderante em todos os municípios da área, enquanto os latifúndios por exploração, apresentam situação inversa, ou seja, são insignificantes quanto ao número.

6- CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com base no estudo da distribuição espacial da estrutura fundiária da área de atuação do PLANVASF, pode-se constatar:

a) Que nas classes de imóveis, os pequenos (0-50 ha) apresentam uma elevada ocorrência quanto ao número, enquanto a área por eles ocupada é insignificante. Este aspecto é marcante nas seguintes Áreas Programa: Chapadões do Paracatu, Oeste Baiano, Montes Claros-Januária Sobradinho e Alto São Francisco. Inversamente, os grandes imóveis

(500 ha e mais) são pouco significativos quanto ao número e com relação à área dominam o espaço fundiário, com destaque para as áreas referidas acima, com exceção da Área Programa do Alto São Francisco, onde predominam os médios imóveis. Com relação aos médios imóveis (50-500 ha), estes não têm um comportamento uniforme para todas as áreas - programa. Na Área do Oeste Baiano, por exemplo, apresentam uma baixa concentração quanto à área, ou seja, um percentual de 9%. Já nas Áreas-Programa de Formosa e Belo Horizonte, os médios imóveis representam mais de 50% da área dos imóveis.

b) Com respeito às Categorias de Imóveis nas cinco Áreas-Programa estudadas (Chapadões do Paracatu (V), Oeste Baiano (VIII), Pajeú (XIII), Arapiraca-Mata Grande (XV) e Propriá-Poço Redondo (XVI), verificou-se que os latifúndios por exploração ocupam mais da metade da área total dos imóveis. O mesmo não ocorre com o número de imóveis; uma vez que estes são bastante reduzidos. Por outro lado, constatou-se a presença de um grande número de minifúndios ocupando pequenas extensões. As empresas rurais, nas áreas estudadas, aparecem secundariamente, tendo o seu maior destaque na Área Programa Chapadões do Paracatu, onde são relevantes tanto em área quanto em número de imóveis.

c) Por fim, é preciso ressaltar que o referido estudo encontra-se em andamento e, até o momento, foi abordado apenas o aspecto da distribuição espacial das classes e categorias de imóveis rurais. A fim de complementar o presente trabalho, serão feitos estudos posteriores relativos a renda de trabalho e condição do produtor.

7- BIBLIOGRAFIA

- BRASIL. Plano Diretor para o Vale do São Francisco. Relatório da Etapa I. Brasília, 1966.
- BRASIL. Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste. A Problematática e a Política da Terra e Água do Nordeste. Recife, SUDENE, 1985 (Projeto Nordeste, 7).
- DINIZ, José Alexandre Felizola. Geografia da Agricultura. São Paulo, DIFEL, 1984.
- INCRA. Sistema Nacional de Cadastro Rural. Cadastro de Imóveis Rurais. Brasília, 1985.